

Экономическое сотрудничество Китайской Народной Республики со странами Шанхайской организации сотрудничества

Тараканова Тамара Сергеевна

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург)
Аспирант кафедры «Реклама и связи с общественностью»
tarakanovatamara@gmail.com

РЕФЕРАТ

В статье анализируется экономическая политика Китайской Народной Республики в отношении членов Шанхайской организации сотрудничества. Выявлено, что Шанхайская организация сотрудничества заняла прочную позицию в политической жизни стран региона и в первую очередь в Центральной Азии. Под эгидой данного союза реализуется несколько крупных проектов, способных резко изменить жизнь региона. В основе этих проектов лежит активная деятельность Китая. Китайская Народная Республика создает межгосударственные объединения с Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном по освоению энергоресурсов этих стран.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Китайская Народная Республика, Шанхайская организация сотрудничества, международные отношения, энергоресурсы, газопроводы, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан

Tarakanova T. S.

Economic Cooperation of the People's Republic of China with the Countries of the Shanghai Cooperation Organization

Tarakanova Tamara Sergeevna

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (Russian Federation)
Graduate student of the «Advertising and public relations» department
tarakanovatamara@gmail.com

ABSTRACT

The article analyzes the economic policy of People's Republic of China concerning members of the Shanghai cooperation organization. It is revealed that, Shanghai cooperation organization has taken a strong position in the political life of the region and especially in Central Asia. Under the aegis of the Shanghai cooperation organization is implementing a number of major projects that could drastically change the lives of the region. At the heart of these projects is an active work of China. People's Republic of China creates interstate union with Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan on the development of energy resources of these countries.

KEYWORDS

Peoples Republic of China, The Shanghai Cooperation Organization, international relations, energy, gas main, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan

Постсоветское пространство представляет геостратегический интерес для целого ряда стран, как сопредельных с постсоветскими странами, так и находящихся за пределами региона. В этом отношении Китайская Народная Республика, на границе которой вместо одного большого соседа появилось несколько новых независимых государств, оказалась в новой исторической ситуации. Усиление экономических позиций Китая на мировой арене побудило руководство страны искать новые рынки сырья и сбыта. Поэтому интерес к постсоветскому пространству и, в частности, к Центральной Азии вполне понятен.

Интерес Китайской Народной Республики к Центральной Азии во многом определил создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая заняла прочную позицию в политической жизни стран региона. Среди основных целей и задач организации можно назвать следующие: укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства; развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе; содействие построению нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка; поддержание и развитие отношений с другими государствами и международными организациями; взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирном урегулировании; совместный поиск решений проблем, которые возникнут в XXI в.¹

В качестве одного из основателей Шанхайской организации сотрудничества была Китайская Народная Республика. Она сыграла важную роль в формировании и развитии этой организации. Политика Китая в отношении ШОС является ключевым моментом в международной деятельности страны на современном этапе [8], когда под эгидой Шанхайской организации сотрудничества реализуются крупные проекты, способные изменить благосостояние региона, и даже, по мнению некоторых специалистов, «поменять баланс сил на евразийском континенте в пользу Китая» [5, с. 73–89]. Участие в Шанхайской организации сотрудничества позволяет Китайской Народной Республике активно развивать взаимоотношения со странами Центральной Азии, в качестве неотъемлемой части региональной политики и экономики, продвигать свои инфраструктурные и торговые проекты, например, «Экономический пояс Шелкового пути». Причины заинтересованности Китая в Центральной Азии определяются следующими моментами:

1. Получение расширенного контроля над ситуацией в Центральной Евразии, так как геополитическое доминирование региона позволит продвигать влияние Китая на Ближний, Передний Восток, Южную Азию и Кавказ, а также установить контроль над ситуацией в Афганистане.
2. Постепенное вытеснение США с азиатской части континента.
3. Расширение географического пространства для развития экономической сферы, что сделает доступными для Китая рынки не только постсоветского пространства, но и Европы.
4. Получение новых энергетических источников, а также доставка стратегически важных природных ресурсов [5, с. 73–89].

Регион Центральной Азии, а именно страны СНГ, по оценкам экспертов, располагают 16,3% мировой территории, почти 5% мировой численности населения, 25% мировых разведанных запасов природных ресурсов, 10% мирового промышленного потенциала [2]. Развитие данного региона и инвестиции в него являются выгодными для стремительно развивающегося Китая. Этот путь важен и для других его участников. В частности, в Европу будут поступать дешевые товары из Азии. Поток китайских инвестиций в страны Центральной Азии будет способствовать развитию региона. Все это окажет благоприятное воздействие и на Россию, и, в конечном итоге, приведет к преодолению отставания между разными частями страны.

Как подчеркивает российский эксперт А. Каукунов в статье «Политика Китая в Шанхайской организации сотрудничества», тесные связи и многосторонние отношения со странами Центральной Азии позволят Китайской Народной Республике снизить энергетическую зависимость от стран Ближнего Востока и утвердиться

¹Хартия Шанхайской организации сотрудничества// Китайский информационный интернет-центр. [Электронный ресурс]. URL: <http://russian.china.org.cn/russian/33359.html> (дата обращения: 17.03.2016).

в данном регионе. За период 2000–2010 гг. страны Центральной Азии стали на 20–40% более инвестиционно-зависимыми от Китая в таких отраслях, как энергетика, развитие инфраструктуры, транспорт, нефтегазодобывающая отрасль. Китаю выгодно взаимодействие с данным регионом с геостратегической точки зрения: активное сотрудничество со странами-соседями позволяет создать благоприятное окружение и усилить свои позиции [5, с. 73–89].

Шанхайская организация сотрудничества выступает основой взаимодействия Китайской Народной Республики, Российской Федерации и республик Центральной Азии. Китай инициирует расширение полномочий организации и превращение ее в экономическую группировку. При этом ШОС дает возможность Китаю применить весь свой экономический потенциал и укрепиться в регионе. Эта возможность определяется тем, что его мощь значительно выше, чем у государств ЕвразЭС [3, с. 32–33].

В своей внешней политике в регионе Китайская Народная Республика использует «мягкую силу». Китай оказывает государствам Центральной Азии помощь в развитии социальной сферы, здравоохранения, образования, экономики. Например, Китай оказал полную поддержку Узбекистану в проведении очередного саммита Организации в Ташкенте¹. Создаются институты Конфуция, распространяющие культуру и образ жизни Поднебесной. По данным за 2012 г. в Азии функционировало 65 институтов Конфуция [4].

Китай избегает конфликтов, проводя многостороннюю политику в области безопасности. Следует отметить, что эта политика в Центральной Азии отличается прагматизмом и преимущественным акцентированием внимания на экономических и транспортно-коммуникационных вопросах. Одновременно все большее внимание отводится расширению культурных и бизнес-связей. Также китайские власти создают благоприятные условия для обучающихся в вузах КНР, благодаря чему в последнее время значительно увеличилось число студентов из стран Центральной Азии. В китайской дипломатии по отношению к странам региона все большее значение придается развитию и укреплению деловых связей.

Особую роль в осуществлении политики «мягкой силы» и расширении сферы влияния на центрально-азиатских рынках играют ежегодные выставки EXPO «Китай—Евразия». «Они содействуют развитию многочисленных деловых связей и помогают китайским госкомпаниям, малому и среднему бизнесу инвестировать и сотрудничать с деловыми кругами республик региона» [4].

Основу отношений Китайской Народной Республики и стран Центральной Азии определяют энергоресурсы. Географическая близость, политическое доверие между государствами способствуют развитию отношений в энергетике. Самым важным партнером в регионе является Казахстан [6, с. 110–118]. В 2005 г. был сдан в эксплуатацию нефтепровод «Атасу-Алашанькоу». Через год, в 2006 г., первая тонна казахстанской нефти поступила в Китай. Началось освоение транспортных маршрутов из Казахстана в Китай, примером стало использование нового нефтепровода «Кенияк-Кумкол» [1]. В конце 2012 г. Китайская Народная Республика подписала с Казахстаном документы о предоставлении 1,8 млрд долл. для строительства магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» в Казахстане. Китайские компании добывают 20–25% нефти в Казахстане, что составляет не намного меньше, чем доля государственного предприятия «Казмунайгаз» [1].

Кроме Казахстана, в Центральной Азии Туркмения и Узбекистан также занимают приоритетное место в энергетической политике Китайской Народной Республики. В Туркмении Китай заменил «Газпром» в качестве основного покупателя газа.

¹ Китай поддерживает Узбекистан в проведении саммита ШОС в Ташкенте — глава МИД. // EURONEWS. 29.01.2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.euronews.com/newswires/3138292-newswire/> (дата обращения: 31.01.2016).

В 2014 г. экспорт газа из Туркмении в Китай составил 61% общих поставок из страны. Китайские инвестиции в Казахстан, Узбекистан и Туркмению превышают российские в 10,7 раза [9].

В 2006 г. CNPC (China National Petroleum Corporation) совместно с «Узбекнефтегазом», «Лукойлом» создала Группу «Аральское море». Эта компания подписала соглашение с правительством Узбекистана по освоению нефтегазовых ресурсов в Аральском море. Среди множества проектов особого внимания заслуживает Трансазиатский газопровод (ТАГ). Его строительство началось в августе 2007 г. [9]. В октябре 2010 г. началась передача газа по обеим линиям газопровода Центральная Азия-Китай. В конце 2011 г. пропускная способность газопровода достигла 30 млрд кубометров¹.

В сентябре 2013 г. Правительство Китайской Народной Республики заключило межправительственные соглашения с Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном о строительстве газопроводной «Линии D». 4 марта 2014 г. компания «Trans-Asia Gas Pipeline Company Ltd» и компания «ТаджТрансГаз» подписали соглашение о создании ТОО «Газопровод Таджикистан-Китай». Эта компания создана для строительства платформы «Линии D» газопровода Центральная Азия-Китай. 19 августа 2014 г. CNPC и «Узбекнефтегаз» заключили соглашение «О строительстве „Линии D“ газопровода „Узбекистан-Китай“» [7, с. 34–37]. По условиям договора будет создано, при участии обеих сторон, совместное предприятие для строительства и эксплуатации газопровода «Центральная Азия-Китай» на территории Узбекистана. 13 сентября 2014 г. началось строительство «Линии D» газопровода «Центральная Азия-Китай»².

Центральная Азия для Китая имеет большое транспортное значение. Высокая зависимость Малаккского пролива от политической обстановки в регионе может в любой момент повлиять на связи Китая с Западом, поэтому Поднебесной необходим сухопутный путь через Мьянму или Центральную Азию.

Создаваемые китайским руководством условия способствуют укреплению отношений между странами региона и Китайской Народной Республикой. «Мягкая сила» распространяет «правильное» мнение о Китае. Географическая близость региона позволяет поставлять полезные ископаемые по выгодной цене, к тому же сухопутные пути намного безопаснее и не зависят от третьих стран. Цены ниже за счет отсутствия дополнительных пошлин. Китаю необходимо сотрудничество со странами Центральной Азии, так как через них можно самым легким путем связать китайские рынки с европейскими.

Проанализировав направление внешней политики Китайской Народной Республики по отношению к постсоветскому пространству, можно отметить, что данное сотрудничество учитывает интересы обеих сторон. Китай способствует развитию региона, а регион, в свою очередь, помогает китайскому руководству добиться своих интересов на международной арене. Создание Шанхайской организации сотрудничества содействует установлению долгосрочных и тесных связей между странами Центрально-Азиатского региона. Вполне очевидно, что все процессы, связанные с ШОС, создают предпосылки не только для изменения геополитического состояния региона, но и для перемены отношений на всей международной арене.

Литература

1. Байгиреева Д. Н. Отношение Китая со странами Центральной Азии в энергетической области [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Politologia/10_152355.doc.htm (дата обращения: 31.01.2016).

¹ Природный газ и трубопровод // CNPC [Электронный ресурс]. URL: http://www.cnpc.com.cn/ru/trqygd/gsxh_common.shtml (дата обращения: 31.01.2016).

² Природный газ и трубопровод // CNPC.

2. Ван Шуцунь, Вань Чинсун. На пути к взаимовыгодному сотрудничеству. Свободная Мысль [Электронный ресурс]. URL: <http://svom.info/entry/478-na-puti-k-vzaimovygodnomu-sotrudnichestvu/> (дата обращения: 31.01.2016).
3. Зеленева И. В. Перспективы экономического и политического присутствия России и Китая в Центральной Азии // Управленческое консультирование. 2014. № 9. С. 32–33.
4. Изимов Р. «Мягкая сила» Китая — на прицеле Центральная Азия // ИА REGNUM, 2014 [Электронный ресурс]. URL: <http://regnum.ru/news/1759411.html> (дата обращения: 31.01.2016).
5. Каукунов А. Политика Китая в Шанхайской организации сотрудничества // Центральная Азия и Кавказ. 2007. № 3 (51). С. 73–89.
6. Ли Ч. Обеспечение энергетической безопасности путем общей государственной концепции о безопасности // Азия и Африка. 2014. № 4. С. 110–118. (李志永.以总体国家安全观保障“新丝路”的能源安全.《亚非纵横》2014年第4期110–118.共9页.)
7. Лю Л., Чэнь В. Анализ возможностей и вызовов укрепления энергетического сотрудничества Китая и стран Центральной Азии // Северная экономика. 2016. № 5. С. 34–37. (刘丽慧,陈闻君.深化中国与中亚国家能源合作机遇与挑战分析.《北方经济》2016年第5期34–37.共4页.)
8. Махмуд Ваэзи. Цели и интересы Китая и России в ШОС [Электронный ресурс] // Центр стратегических оценок и прогнозов. URL: <http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/477/czeli-i-interesy-kitaya-i-rossii-v-shos-2093> (дата обращения: 15.03.2016).
9. Оверченко М. Как Китай отвоевывает у России Центральную Азию // Ведомости, 25.10.2015 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/26/614254-kitai-aziyu-rossii> (дата обращения: 31.01.2016).

References

1. Baygireeva D. N. *The relation of China with the countries of Central Asia in power area* [Otnosheniye Kitaya so stranami Tsentral'noi Azii v energeticheskoi oblasti] [Electronic resource]. URL: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Politologia/10_152355.doc.htm (date of the address: 1/31/2016). (rus)
2. Wang Shucun, Wan Chinsong. *On the way to mutually beneficial cooperation. Free Thought* [Na puti k vzaimovygodnomu sotrudnichestvu. Svobodnaya Mysl'] [An electronic resource] of .URL: <http://svom.info/entry/478-na-puti-k-vzaimovygodnomu-sotrudnichestvu/> (date of the address 1/31/2016). (rus)
3. Zeleneva I. V. *Prospects of economic and political presence of Russia and China in Central Asia* [Perspektivy ekonomicheskogo i politicheskogo prisutstviya Rossii i Kitaya v Tsentral'noi Azii] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2014. N 9. P. 32–33. (rus)
4. Izimov R. *"The soft force" of China — on a sight Central Asia* [«Myagkaya sila» Kitaya — na pritsele Tsentral'naya Aziya] [An electronic resource] // REGNUM news Agency, 2014. URL: <http://regnum.ru/news/1759411.html> (date of the address: 1/31/2016). (rus)
5. Kaukenov A. *Policy of China in the Shanghai Cooperation Organisation* [Politika Kitaya v Shanhaiskoi organizatsii sotrudnichestva] // Central Asia and the Caucasus [Tsentral'naya Aziya i Kavkaz]. 2007. N 3 (51). P. 73–89. (rus)
6. Li Ch. *Ensuring energy security by the general state concept on safety* [Obespechenie energeticheskoi bezopasnosti putem obshchei gosudarstvennoi kontseptsii o bezopasnosti] // Asia and Africa [Aziya i Afrika]. 2014. N 4. P. 110–118. (rus)
7. Liu L., Chen V. *Analysis of opportunities and calls of strengthening of power cooperation of China and countries of Central Asia* [Analiz vozmozhnostei i vyzovov ukrepleniya energeticheskogo sotrudnichestva Kitaya i stran Tsentral'noi Azii] // Northern economy [Severnaya ekonomika]. 2016. N 5. P. 34–37. (rus)
8. Mahmud Vaezi. *The purposes and interests of China and Russia in SCO* [Tseli i interesy Kitaya i Rossii v ShOS] [An electronic resource] // Center of strategic estimates and forecasts [Tsentral'nyy tsentr strategicheskikh otsenok i prognozov]. URL: <http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/477/czeli-i-interesy-kitaya-i-rossii-v-shos-2093> (date of the address: 3/15/2016). (rus)
9. Overchenko M. *As China wins from Russia Central Asia* [Kak Kitai otvoevyvaet u Rossii Tsentral'nuyu Aziyu] [An electronic resource] // Sheets [Vedomosti], 10/25/2015. URL: <http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/26/614254-kitai-aziyu-rossii> (date of the address: 1/31/2016). (rus)